

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

**Облокулова Мафтуна¹,
Вафокулова Гавхарбегим²,
Бакхтиёрова Мокхируй³**

¹студент ТУИТ, maftunaobloqulova95@gmail.com

²студент ТУИТ, gagi2203@gmail.com

³студент ТУИТ, baxtiyorovamohiruy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538692>

Абстракт: Рекомендательные системы используются постоянно растущим числом сайтов электронной коммерции, чтобы помочь потребителям найти продукты для покупки. То, что начиналось как новинка, превратилось в серьезный бизнес-инструмент. Рекомендательные системы используют знания о продукте — либо закодированные вручную знания, предоставленные экспертами, либо «добытые» знания, извлеченные из поведения потребителей, — чтобы помочь потребителям в решении часто непосильной задачи поиска продуктов, которые им понравятся. В этой статье мы представляем объяснение того, как рекомендательные системы связаны с некоторыми традиционными методами анализа баз данных. Мы изучаем, как рекомендательные системы помогают сайтам электронной коммерции увеличивать продажи, и анализируем рекомендательные системы на шести лидирующих на рынке сайтах. На основе этих примеров мы создаем таксономию рекомендательных систем, включая входные данные, требуемые от потребителей, дополнительные знания, требуемые от базы данных, способы представления рекомендаций потребителям, технологии, используемые для создания рекомендаций, и уровень персонализация рекомендаций. Мы определяем пять наиболее часто используемых моделей рекомендательных приложений для электронной коммерции, описываем несколько открытых исследовательских проблем в области рекомендательных систем и изучаем влияние технологии рекомендательных систем на конфиденциальность.

Ключевые слова: Электронная коммерция, рекомендательные системы, персонализация, лояльность клиентов, перекрестные продажи, допродажи, массовая настройка, конфиденциальность, интеллектуальный анализ данных, маркетинг баз данных, пользовательский интерфейс.

ВВЕДЕНИЕ

«Если у меня будет 3 миллиона клиентов в Интернете у меня должно быть 3 миллиона магазинов в Интернете».

– Джефф Безос, генеральный директор Amazon.com™

Представьте себе физический мир, в котором есть сотни и сотни филиалов одного и того же магазина. У меня есть филиал в моем районе, адаптированный к моим потребностям, и у вас есть филиал в вашем районе, адаптированный к вашим. В физическом мире это было бы невозможно (несмотря на Starbucks на каждом углу); однако движение в сторону электронной коммерции — коммерции в виртуальном пространстве — породило бизнес-стратегии, которые никогда не могли бы существовать в физическом мире. В своей книге «Массовая кастомизация» (Pine, 1993) Джо Пайн утверждает, что компаниям необходимо перейти от старого мира массового производства, где «правилом были стандартизированные продукты, однородные рынки и длительный срок службы продукта и циклы разработки», к новому миру, где «Разнообразие и индивидуальность вытесняют стандартизированные продукты». Пайн утверждает, что создание одного продукта просто неадекватно. Как минимум, компании должны иметь возможность разрабатывать несколько продуктов, которые удовлетворяют множественные потребности множества потребителей. Хотя электронная коммерция не всегда позволяла предприятиям производить больше продуктов, она позволяла им предоставлять потребителям более широкий выбор. Вместо десятков тысяч книг в супермаркете потребители могут выбирать среди миллионов книг в интернет-магазине. Однако расширение выбора также привело к увеличению объема информации, которую потребители должны обработать, прежде чем они смогут выбрать, какие товары удовлетворяют их потребности. Чтобы справиться с этой информационной перегрузкой, магазины электронной коммерции применяют принципы массовой настройки не к продуктам, а к их представлению в онлайн-магазине (Пайн и Гилмор, 1999). Одним из способов достижения массовой настройки в электронной коммерции является использование рекомендательных систем.

Системы рекомендаций* используются сайтами электронной коммерции для предложения продуктов своим клиентам и предоставления потребителям информации, которая поможет им решить, какие продукты приобрести. Продукты могут быть

рекомендованы на основе общих продавцов на сайте, демографических данных потребителя или анализа покупательского поведения потребителя в прошлом в качестве прогноза покупательского поведения в будущем. Формы рекомендаций включают предложение продуктов потребителю, предоставление персонализированной информации о продукте, обобщение мнения сообщества и предоставление критических замечаний сообщества. В целом, эти методы рекомендаций являются частью персонализации сайта, поскольку они помогают сайту адаптироваться к каждому клиенту. В этом смысле персонализация — это один из способов реализовать идеи Пайна в Сети. Первоначально массовая индивидуализация относилась к физической модификации продуктов и услуг, чтобы они соответствовали потребностям каждого потребителя (Pine, 1993). В последнее время массовая индивидуализация стала включать в себя широкий спектр методов настройки потребительского опыта (Pine and Gilmore, 1999). Потребительский опыт включает в себя физические продукты, которые могут быть настроены по функциям или внешнему виду, а также представление этих продуктов, которые могут быть настроены автоматически или с помощью потребителя. Согласно этому более широкому определению, рекомендательные системы служат для поддержки настройки потребительского опыта при представлении продуктов, продаваемых на веб-сайте. В некотором смысле рекомендательные системы позволяют создать новый магазин, индивидуально разработанный для каждого потребителя. Конечно, в виртуальном мире все, что меняется, — это выбор товаров, демонстрируемых потребителю, а не базовый физический магазин.

Рекомендательные системы включают в себя процессы, выполняемые в основном вручную, такие как ручное создание списков перекрестных продаж, и действия, выполняемые в основном компьютером, такие как совместная фильтрация. Мы будем называть последние автоматическими рекомендательными системами. Автоматические рекомендательные системы — это специализированные системы интеллектуального анализа данных, оптимизированные для взаимодействия с потребителями, а не с маркетологами. Они были специально разработаны для использования возможностей персонализации в реальном времени интерактивной электронной коммерции. Соответственно, алгоритмы больше

ориентированы на обучение в реальном времени и своевременное обучение, чем на построение и выполнение моделей. Мы изучаем как ручные, так и автоматические рекомендательные системы, поскольку каждая из них предлагает много интересных идей о представлении рекомендаций потребителям. Этот документ служит введением в элементы рекомендательных систем и их применение в электронной коммерции.

Рекомендательные системы улучшают продажи электронной коммерции тремя способами:

Превращение посетителей в покупателей: Посетители веб-сайта часто просматривают сайт, ничего не покупая. Рекомендательные системы могут помочь потребителям найти продукты, которые они хотят приобрести.

Увеличение перекрестных продаж: Рекомендательные системы улучшают перекрестные продажи, предлагая покупателю дополнительные продукты для покупки. Если рекомендации хорошие, средний размер заказа должен увеличиться. Например, сайт может рекомендовать дополнительные продукты в процессе оформления заказа на основе тех продуктов, которые уже находятся в корзине.

Формирование лояльности: В мире, где конкуренты сайта находятся всего в одном-двух кликах, завоевание лояльности потребителей является важной бизнес-стратегией (Reichheld and Sesser, 1990; Reichheld, 1993). Рекомендательные системы повышают лояльность, создавая дополнительные отношения между сайтом и покупателем. Сайты инвестируют в изучение своих клиентов, используют рекомендательные системы для практического применения этого обучения и представляют настраиваемые интерфейсы, соответствующие потребностям потребителей. Потребители платят этим сайтам, возвращаясь к тем, которые лучше всего соответствуют их потребностям. Чем больше клиент использует рекомендательную систему — обучая ее тому, что хочет, — тем лояльнее он к сайту. «Даже если бы конкурент создал точно такие же возможности, клиенту... пришлось бы тратить чрезмерное количество времени и энергии на обучение конкурента тому, что компания уже знает» (Пайн и др., 1995). Создание отношений между потребителями также может повысить лояльность, поскольку потребители будут возвращаться на сайт, который рекомендует людей, с которыми они

хотели бы взаимодействовать.

Предшествующая и родственная работа

Когда мерчендайзеры получили возможность записывать данные о транзакциях, они начали собирать и анализировать данные о поведении потребителей. Термин интеллектуальный анализ данных используется для описания набора методов анализа, используемых для вывода правил из больших наборов данных или построения моделей из них. Одним из наиболее известных примеров интеллектуального анализа данных в торговле является обнаружение правил ассоциации - связей между товарами, которые указывают на взаимосвязь между покупкой одного товара и покупкой другого. Эти правила могут помочь мерчендайзеру расставить товары так, чтобы, например, потребитель, покупающий кетчуп, увидел поблизости смак. Более сложный анализ временных данных может предполагать, что потребитель, который покупает новый угольный гриль сегодня, скорее всего, купит огнетушитель в следующем месяце.

В более общем плане интеллектуальный анализ данных состоит из двух этапов. На этапе обучения система интеллектуального анализа данных анализирует данные и строит модель поведения потребителей (например, правила ассоциации). Этот этап часто занимает очень много времени и может потребовать помощи специалистов-аналитиков. После построения модели система переходит в фазу использования, когда модель может быть быстро и легко применена к потребительским ситуациям. Одной из проблем при внедрении интеллектуального анализа данных в организациях является создание организационных процессов, которые успешно переносят знания с этапа обучения на практику на этапе использования.

Автоматические рекомендательные системы - это системы машинного обучения, специализированные для рекомендации продуктов в коммерческих приложениях. У некоторых рекомендательных систем есть автономная фаза, во время которой они изучают модель поведения клиентов, а затем онлайн-фаза, во время которой они применяют модель в режиме реального времени. Однако большинство рекомендательных систем используют подход "ленивого обучения", при котором они создают и обновляют модель, одновременно давая рекомендации в режиме реального времени.

Подходы

Для решения основной проблемы создания точных и эффективных систем рекомендаций и интеллектуального анализа данных было применено множество различных подходов. Многие из технологий, используемых в реальных изученных рекомендательных системах, представляют собой довольно простые запросы к базе данных. Однако автоматические рекомендательные системы используют широкий спектр методов, начиная от алгоритмов ближайшего соседа и заканчивая байесовским анализом. Известно, что производительность многих из этих алгоритмов в наихудшем случае является низкой. Однако многие алгоритмы были настроены на использование эвристики, которая особенно эффективна для типов данных, встречающихся на практике.

Самые ранние рекомендатели использовали алгоритмы совместной фильтрации ближайших соседей (Resnick et al. 1994, Shardanand et al. 1995). Алгоритмы ближайшего соседа основаны на вычислении расстояния между потребителями на основе истории их предпочтений. Прогнозы того, насколько продукт понравится потребителю, вычисляются путем получения средневзвешенного значения мнений набора ближайших соседей по этому продукту. Соседи, которые не высказали никакого мнения о рассматриваемом продукте, игнорируются. Мнения следует масштабировать с учетом различий в тенденциях рейтингов между пользователями (Herlocker et al., 1999). Преимущество алгоритмов ближайшего соседа состоит в том, что они могут быстро включать самую актуальную информацию, но поиск соседей в больших базах данных выполняется медленно. Практические алгоритмы используют эвристику для поиска хороших соседей и могут использовать оппортунистическую выборку, когда сталкиваются с очень большими популяциями.

Байесовские сети создают модель на основе обучающего набора с деревом решений в каждом узле и ребрами, представляющими информацию о потребителе. Модель может быть построена в автономном режиме в течение нескольких часов или дней. Результирующая модель очень мала, очень быстра и, по существу, так же точна, как методы ближайшего соседа (Breese et al., 1998). Байесовские сети могут оказаться практичными для сред, в которых знания о потребительских предпочтениях меняются медленно по сравнению со временем, необходимым для построения модели, но не подходят для

сред, в которых модели потребительских предпочтений должны обновляться быстро или часто.

Методы кластеризации также могут быть применены в качестве “первого шага” для сокращения набора кандидатов в алгоритме ближайшего соседа или для распределения вычислений ближайшего соседа по нескольким механизмам рекомендаций. В то время как разделение совокупности на кластеры может повлиять на точность или рекомендации пользователям, находящимся на периферии назначенного им кластера, предварительная кластеризация может оказаться выгодным компромиссом между точностью и пропускной способностью.

Фильтрация информации и поиск информации включают в себя выбор текстовых элементов, которые пользователь может быть заинтересован в чтении, на основе наличия или отсутствия ключевых слов в текстовых элементах. Пользователь может явно ввести ключевые слова, или они могут быть выведены из элементов, которые пользователь нашел интересными в прошлом. Системы фильтрации информации или поиска информации часто используются в поисковых системах на сайтах электронной коммерции, чтобы помочь потребителям найти конкретные товары, которые их интересуют. Эти системы имеют некоторые общие черты с системами рекомендаций, поскольку обе системы создают списки предложений для пользователя; однако, чем больше система предоставляет прямых ответов на синтаксические запросы пользователя, тем меньше она кажется пользователю рекомендательной системой. Системы фильтрации информации, которые уведомляют пользователей, когда продаются интересные товары, больше похожи на рекомендательные системы, особенно если часть процесса выбора включает в себя атрибуты, которые не находятся под непосредственным контролем пользователя, например, понравился ли товар другим пользователям.

Вывод

Выходные рекомендации по конкретным товарам различаются по типу, количеству и виду информации, предоставляемой клиенту. Наиболее распространенным типом вывода можно считать предложение. Это часто принимает форму “попробуйте это” или просто разместите “это” на веб-странице, просматриваемой пользователем. Самая простая форма “этого” - это рекомендация одного пункта.

Рекомендуя только один товар, электронный продавец увеличивает вероятность того, что клиент серьезно рассмотрит товар, поскольку обработка рекомендации занимает мало времени. Однако это также возлагает весь риск на одну рекомендацию, которая может быть отклонена, поскольку клиент уже владеет товаром или обладает другими внешними знаниями. Целевая реклама также обычно приводит к индивидуальной рекомендации, как и рекламные акции с "купоном на выезд" и некоторые другие системы, предназначенные для увеличения продаж. Чаще всего рекомендательные системы предоставляют набор предложений для клиента в определенном контексте. Некоторые разработчики приложений предпочитают оставлять список неупорядоченным, чтобы не создавалось впечатление, что конкретная рекомендация является лучшей. Неупорядоченные списки могут избежать преждевременного отклонения клиентом всего набора рекомендаций, основанных на отклонении первой. (Конечно, у каждого списка есть некоторый порядок; многие "неупорядоченные" списки намеренно представлены в другом порядке, например в алфавитном порядке, чтобы избежать неправильного толкования как наилучшего первого.) Другие приложения ранжируют рекомендуемые элементы. Упорядоченный список содержит дополнительную информацию, которая может быть полезна клиентам.

Использованная литература:

1. Agrawal, R., Imielinski, T., and Swami, A. 1993. Mining Association Rules between Sets of Items in Large Databases. *Proceedings of ACM SIGMOD-93*, pp. 207-216.
2. Avery, C., Resnick, P., and Zeckhauser, R. 1999. The Market for Evaluations. *American Economic Review*, 89(3): pp. 564-583.
3. Balabanovic, M., and Shoham, Y. 1997. Fab: Content -based, collaborative recommendation. *Communications of the ACM*, 40(3): pp. 66-72.
4. Basu, C., Hirsh, H., and Cohen W. 1998. Recommendation as classification: using social and content -based information in recommendation. In *Proceedings of the 1998 National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98)*, pages 714-720.
5. Breese, J., Heckerman, D., and Kadie, C. 1998. Empirical analysis of predictive algorithms for collaborative filtering. In
6. *Proceedings of the 14th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-98)*, pp 43-52.